

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 9

МАДАНИЈАТ ВА САНЏАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

NOVEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-9>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ЖАЛИЛОВА Ширин Шухратовна*Старший преподаватель**Государственной академии хореографии Узбекистана*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10156246>

FOLKLOR AN'ANALARINI O'ZBEK XOREOGRAFIYA SAN'ATIDA QO'LLANILISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muallif folklor raqsining sahnaga moslashuv xususiyatlarini ochib berish jarayonini ko'rsatib bergan. Xalq ijodiyoti singari, harakatlar va mavzularni sahna qonuniyatlari asosida xoreograflar g'oyani ishlab chiqib sahnada yaratishadi. Shuningdek, o'zbek xoreografiyasida xoreograflarining etnoxoreografiya sohasidagi faoliyati haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Zamonaviy sahna raqsi asoschisi Mukarram Turg'unboyevaning xalq og'zaki ijodini sahnada qayta ishlashga qaratilgan bosqichma-bosqich urinishlarida alohida e'tibor qaratilgan. Muallif shuningdek, zamonaviy raqs san'ati rivojidadagi innovatsiya xususiyatlarini ochib beradi, bu erda asosiy qatlam shubhasiz an'anadir.

Kalit so'zlar: xoreografiya, folklor, folklor san'ati, tarix, etnoxoreografiya, xoreograf, sahna, an'ana, an'anaviy raqs, mahalliy maktablar.

К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФОЛЬКЛОРА В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор раскрывает особенности сценической обработки фольклорного танца. Как из народного творчества путем обработки движений и темы по законам сцены балетмейстеры воплощают идею на сценической площадке. Также дается краткий обзор деятельности балетмейстеров узбекской хореографии в области этнохореографии. Особое внимание уделяется творчеству основоположнице современного сценического танца Мукаррам Тургунбаевой в ее поэтапных попытках обработки фольклора на сцене. Также автор раскрывает особенности новаторства в развитии современного танцевального искусства, где основополагающим пластом, несомненно, является традиции.

Ключевые слова: хореография, фольклор, народное творчество, история, этнохореография, балетмейстер, сцена, традиция, традиционный танец, локальные школы.

TO A QUESTION OF CONTINUITY OF FOLKLORE IN CHOREOGRAPHIC ART OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

In this article, the author reveals the features of stage adaptation of folklore dance. Like folk art, by processing movements and themes according to the laws of the stage, choreographers embody the idea on the stage. A brief overview of the activities of choreographers of Uzbek choreography in the field of ethnochoreography is also given. Particular attention is paid to the work of the founder of modern stage dance Mukarram Turgunbaeva in her stage-by-stage attempts to process folklore on stage. The author also reveals the features of innovation in the development of modern dance art, where the fundamental layer is undoubtedly tradition.

Key words: choreography, folklore, folk art, history, ethnochoreography, choreographer, stage, tradition, traditional dance, local schools.

Этапы развития узбекского танца являются своеобразным отражением длительного исторического формирования его жанровой специфики, которая складывалась, шлифовалась, оттачивалась в процессе многовекового отбора наиболее значимых и выразительных элементов в общую систему национального танца. Такой отбор – явление, достаточно распространенное в истории музыкальных культур разных народов.

Он сочетает в себе как осознанные действия по сохранению лучшего в традиции, так и стихийный, процесс, во многом обусловленный художественно-эстетическими факторами. Термин фольклор в переводе с английского «Folk-lore» означает «народная мудрость», «народное творчество» или «народное искусство». Художественное коллективное творчество народа, отражающее его жизнь, идеалы и принципы, создаваемые народом и бытующие в народных массах – вот что является основным показателем танцевального фольклора. Танцевальный фольклор всегда рассматривался как важный компонент традиционной народной культуры, как этнографический и историко-культурный источник жизни народа.

Чтобы осознать в полной мере возникшие проблемы современного развития, степень их остроты и пути их решения необходимо оглянуться назад и проследить, как складывалось развитие современной узбекской хореографии, и какую роль в этом процессе сыграл танцевальный фольклор.

Одно из знаковых явлений в национальной хореографии Узбекистана, сложившихся в XX веке, – это создание, на базе освоения фольклорных школ, массовых сценических танцев. Это явление было принципиально новым, не характерным прежде для традиционного национального танца. Такое мнение присутствует и в привлеченных источниках о массовых сценических танцах – в них отмечается, что массовый танец – малохарактерная форма (кроме ферганской школы) для национальной танцевальной культуры, внедренная в узбекскую хореографию в XX веке. Исполнение массовых сценических танцев получило широкое распространение в республике, и стало одной из ведущих тенденций развития национального танца.

Над его созданием трудились танцовщицы и постановщики-балетмейстеры нескольких поколений, среди которых уже упомянутые нами Тамара Ханум, Уста Алим Камиллов, Розия Каримова, Мукаррам Тургунбаева. Из старшего поколения к ним следует отнести Исахара Акилова, Гавхар Рахимову, Виляят Акилову (дочь Исахара Акилова) и других. В их творчестве постановка массовых сценических танцев занимала большое место, она требовала высокого профессионализма и огромных творческих усилий. Однако самым ярким и убедительным примером претворения в художественную практику массовых сценических танцев, несомненно, является творчество знаменитого ансамбля «Бахор».

Ярчайшим представителем в развитии узбекского сценического танца является – Мукаррам Тургунбаева. Традиционная хореография служила М.Тургунбаевой первоисточником для создания танцевальных картин, сюит и отдельных номеров. Общеизвестно, что постановочные работы Мукаррам Тургунбаевой, являются ярким показателем сохранения фольклора в сценической обработке танцевальной композиции. В своих инновационных поисках балетмейстер всегда стремилась сохранить глубинную связь с традиционным танцем, не нарушить его художественную природу.

«Ставить, сочинять современные танцы было нелегко, потому что я не считала возможным исказить типично народный характер узбекского танца, и тем более движения, но как же может быть новое без нового?! Потому старалась очень осторожно, очень продуманно включать новые движения, которые как бы «вырастали» из традиционных движений, а характер танца подчинить характеру современных женщин, чтобы женщины из зрительного зала сразу узнавали себя или же свою мечту: видели женщину такой, какой им хотелось бы стать» - говорила Мукаррам Тургунбаева [1, С.63].

С другой стороны, современный сценический танец, в особенности, в условиях восточной «художественной действительности» не мог появиться вне зависимости от всего предшествующего развития традиционной танцевальной культуры народа. Эти два момента играли важную роль в истории становления сценического танца Узбекистана. Возвращаясь к теме фольклора необходимо отметить, что привнесенные массовым исполнением новшества выразились в ином рисунке передвижений танцовщиц по сценической площадке, введении отсутствовавших в традиционном танце хороводов, цепочек, шеренг, парных композиций, общении партнеров. В то же время, вызванные новым временем танцы в своих лучших образцах были выстроены на материалах традиционных классических композиций и сохранили преемственную с ними связь.

Вместе с тем связи современной узбекской хореографии с фольклорным танцем прошли определенную эволюцию. Выделяются два основных этапа в отношении фольклорного танца в период создания новой хореографии. Первый этап – это этап преимущественно прямого переноса фольклорного танца на сцену без заметных и существенных изменений.

Этот этап можно назвать этнографическим. Он доминировал в ранний период освоения народного танца профессиональными танцовщицами, особенно в 20-е - начале 30-х гг. Такое осторожное отношение к традиции диктовалось не только состоянием сценического танца, но и состоянием «художественного сознания» массового зрителя, еще не подготовленного в должной мере к восприятию инноваций. Те изменения, которые вносились в те годы в традиционный танец, были в целом выдержаны в русле соблюдения основных закономерностей традиции.

Обновление шло достаточно осторожно, в основном по линии расширения возможностей традиционного танца в новых сценических условиях, переосмысления его содержания. Такой подход был характерен для раннего творчества Тамары Ханум, Гавхар Рахимовой, Уста Алима Камилова и других. Примерами могут быть танцевальные композиции, созданные Уста Алимом Камиловым и Тамарой Ханум: массовый танец «Гуль-уюн» и сольный «Садр». Ритуальный танец «Садр» был обогащен и насыщен новыми элементами, а его содержательная концепция в значительной степени переосмыслена. Все изменения производились строго в рамках традиционной хореографии, не нарушая устоявшиеся принципы и приемы.

Таким образом, традиционные народные танцы на протяжении многих десятилетий XX века сохраняли свое основополагающее значение и для развития современного узбекского сценического танца, и для творчества композиторов Узбекистана, создававших танцевальные композиции в контексте музыкально-драматического, балетного и оперного искусства.

Такая ситуация в какой-то степени оказала влияние и на сохранение интереса к традиционному народному танцу. Он рассматривался как уникальное явление в структуре культуры и, одновременно, относился к основному творческому источнику для развития современных форм танцевального искусства. Возможно, что именно по этой причине возрастал «ответный» интерес к более обстоятельному детализированному изучению технических особенностей национального танца, к фиксации всех его мельчайших элементов и особенностей.

Сегодня в танцевальном искусстве Узбекистана наблюдается небольшая тенденция спада в процессе создания танцевальных композиций на основе народного творчества. Современным фольклористам, к сожалению, все реже и реже доводится наблюдать аутентичные танцы, исполняемые вне сценических условий. Сегодня довольно часто приходится фиксировать лишь воспоминания пожилых исполнителей о том, что и как они танцевали в молодости. Затем на основании полученных сведений, этнохореографы пытаются реконструировать фольклорные танцы. Актуальность этой проблемы возросла в период независимости, когда национальный танец подвергся серьезным испытаниям и различным воздействиям. Тема возрождения утраченных традиций и, прежде всего, восстановления в полном объеме связи с народным творчеством, зазвучала во многих выступлениях, исследованиях, диссертациях.

У мастеров узбекской хореографии 50-60х годов была уникальная возможность наблюдать исполнение традиционных танцев, тогда, когда они еще были неотъемлемой частью жизни многих народов и не представляли собой исчезающие или утраченное явление народной культуры [2, С.192].

Поэтому фольклорные материалы были более достоверны, что в свою очередь придает им еще большую культурную и научную ценность. Зафиксированные аутентичные танцы – это тоже этнографические открытия. Благодаря экспедиционным новинкам происходит обогащение танцевальной лексики в сценической хореографии. Отсюда можно сделать вывод, что этнохореография в современном научном понимании – это запись народных танцев, танцевальных движений, комментарии и пояснения к ним народных исполнителей, и т.п.

Чтобы осознать в полной мере возникшие проблемы современного развития, степень их остроты и пути их решения необходимо оглянуться назад и проследить, как складывалось развитие современной узбекской хореографии, и какую роль в этом процессе сыграл танцевальный фольклор.

Изначально развитие современной сценической хореографии в Узбекистане возникло как продолжение развития фольклорного танца. Фольклорный танец имел в Туркестане богатые и многообразные традиции. Его жанровая и стилевая классификация наиболее последовательно и убедительно была выявлена в исследованиях Л.А.Авдеевой, а также и других искусствоведов-хореографов.

Ею же рассмотрены и охарактеризованы три основных локальных школы народного танца – бухарская, ферганская и хорезмская, которые впоследствии были детально зафиксированы в научно-методическом плане в исследованиях Р.Каримовой. Все они учитываются при рассмотрении влияния фольклорного танца на современную хореографию. Приведем их краткую характеристику, опираясь на исследования Л.А.Авдеевой, Р.Каримовой и других ученых, а также привлекая новые данные [3, С.26-27].

Подводя итоги, следует отметить, что дальнейшее углубленное исследование семантики традиционного танца в его различных локальных проявлениях (бухарском, хорезмском, ферганском) остается чрезвычайно актуальным. Оно соответствует общему духу нашей эпохи с ее главной тенденцией – возрождением исконных национальных традиций во всех сферах культуры. В то же время, дальнейшее углубленное постижение основ народного танца будет надежным фундаментом для развития подлинно национального современного сценического танца в Узбекистане.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Авдеева Л.А. Танец Мукаррам Тургунбаевой: (Фотоальбом). (Вступ. статья автора) – Ташкент: Изд-во лит. и искусства им. Гафура Гуляма, 1989. Авдеева Л.А.
2. Танцевальное искусство Узбекистана //Ташкент: Государственное издательство художественной литературы УзССР, 1960. – 192 с.
3. Авдеева Л.А. Золотой фонд узбекского танца. Библ. Института искусствознания АН РУз, инв. № 699. - Ташкент, – с. 26-27

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz